

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

132714632_1414000031034706005.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 2

FIRMANTE			
Nombre:	DODANIM MEDINA GONZÁLEZ	Validez:	BIEN Vigente
FIRMA			
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.14.d7	Revocación:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	11/11/25 18:49:16 - 11/11/25 12:49:16	Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256		
Cadena de firma:	36 34 d5 59 3b b5 48 24 a0 cc d6 d2 5a 90 32 dc aa ab c8 bd f7 72 4d 2d 01 c8 4e cf 71 ce 5b a9 1a 7b 93 5b 68 45 e8 27 11 bc a5 b0 90 cc 0f 8a 54 c7 da 8e a5 d6 44 52 b4 cc ed 99 dd 76 56 df b4 86 5e 67 82 21 a1 32 50 60 ac 33 61 2d f3 29 06 02 8b 6a b6 17 d8 47 f7 04 64 42 a5 85 80 9c e4 a6 f2 73 a0 9c 79 96 d5 af 25 2a d1 0a 03 66 55 d7 e5 df 33 98 37 59 16 8a df 20 b3 66 1f 0f b3 05 cf c0 55 80 01 d4 a9 f2 fe cb 39 63 43 20 9c 19 2f 4e 55 9c dd a2 08 a2 81 c3 6c 5a 4a 4e 35 d6 75 be f3 8d b1 48 cb 2a a6 f3 f3 06 af 1f ff f8 80 45 5f 00 ae 19 51 22 69 bf 0e c7 42 f8 06 5d aa 9f 2a d4 0e e5 ab e5 0f 19 e9 18 3a a1 70 4f 4a 7a ca 13 b8 ff 36 86 5a 9d 2c 1a 8b 0f f3 e8 5b 8e 3a d0 99 a2 9d a3 43 5b 66 80 81 ca 09 b7 23 fe a2 21 2e ef f0 03 91 43 64 79 73 e8		
OCSP			
Fecha: (UTC/ CDMX)	11/11/25 18:49:16 - 11/11/25 12:49:16		
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.01.14.d7		
TSP			
Fecha : (UTC/ CDMX)	11/11/25 18:49:16 - 11/11/25 12:49:16		
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal		
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal		
Identificador de la respuesta TSP:	79450409		
Datos estampillados:	PbrLsPdL95+TrGefp01zXNPU35Q=		

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	DAVID GUSTAVO LEON HERNANDEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.4e.4f	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CDMX)	11/11/25 20:20:06 - 11/11/25 14:20:06	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA-SHA256			
Cadena de firma:	1e 1c 96 b7 a6 90 78 48 b9 db 8c bb bd 60 aa ae 5e ea 53 15 3a 28 92 4b e3 04 7c 70 73 cf d1 14 e0 a0 61 ec 62 a9 23 62 46 4d cd 32 fc cf 49 a5 b5 60 ca 99 b7 6f 29 6d a9 8a 06 08 88 6b 03 f6 48 93 58 d3 dd 21 8e e8 2a 90 26 3f b7 7a 3c 05 25 0d a7 ea aa fa f9 6b d1 82 d4 c6 db 09 01 1d d7 e5 ee bc f5 1d 91 eb 24 8d 07 f6 34 78 18 e9 f0 91 bb 28 bb 8b b2 ad 2b 9c 0e 4e 06 37 e0 25 55 a0 ce 13 23 87 7d 99 57 6f a2 8b 56 68 ac f3 ac 72 60 cd 6c 33 c7 9f 64 b4 19 36 86 16 58 28 02 de 29 43 24 a8 00 cd 87 1d 3e cf ab 3b 1a 0b 4c 15 54 1c c6 97 b9 5c e1 83 07 b9 43 28 78 1f 04 7a 6e aa 18 95 37 50 7f 9f b1 1c ff 36 e9 d2 ca f9 c6 35 1d 61 2f 0e 80 54 57 52 f0 6f 7a 0e c8 34 82 f7 f9 8b 52 e9 fa ac 81 fe d3 a8 3c 29 35 a3 cb 12 f4 bd 4f 24 0b 76 01 dc 6c cc fd 55 1f 7c 39 66 7b 16 fa bb 39 97 96 8d 37 c7 46 64 e0 e4 9d dc 12 37 9b a5 17 36 ad 70 c6 c7 89 97 3a 2e ea c1 84 74 00 33 f2 8b 57 6a af 88 0f 3e 86 01 d9 d0 77 ae 35 fd 89 dc e7 c7 67 f9 b0 bf 1e 00 4a f9 e4 7c b9 01 28 41 3d 1f 7b 23 b6 c9 f0 e0 d3 76 5f 34 a3 b0 f0 cf e0 09 c3 a6 18 a1 3f d4 75 b8 a8 c5 5e 5f ba 15 0e c4 10 9c fd 71 3e 13 01 4c 6e a4 78 43 32 be d7 6a d4 4d 36 e9			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CDMX)	11/11/25 20:20:07 - 11/11/25 14:20:07			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.33.00.00.00.00.00.00.00.00.4e.4f			
TSP				
Fecha : (UTC/ CDMX)	11/11/25 20:20:07 - 11/11/25 14:20:07			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	79557545			
Datos estampillados:	py2RFvpCey9O14dDJgPSP1GGsI=			

Evidencia Criptográfica - Firma electrónica certificada

Nombre del documento firmado: QT 148 2022.pdf

Secuencia: 8244226

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a un documento electrónico.

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	JORGE RAYMUNDO SALAZAR FLORES	Estado del Certificado:	OK	Vigente
	CURP:	SAFJ750121HVZLLR01			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a66320000000000000000000008a72	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:19:36Z / 2025-11-18T16:19:36-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA1/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	0b 2e e3 08 1e a1 01 5b 8a a8 01 45 d4 95 14 6a 68 3c c4 e1 c5 42 12 a4 49 65 d1 0a e4 d5 67 22 bf 3b 9a 3f eb 89 41 45 8a 26 2d e4 2d 71 60 8f 8e 30 eb ff 86 13 35 ea ed 93 b5 ae 50 e9 4a b8 ad d2 77 37 72 58 0c 12 3f 57 3f 22 68 ac 62 be f5 48 ed 3a 6b 95 e0 3c fe 28 28 01 27 c1 11 c2 57 64 23 d0 6e b5 ec d7 95 14 73 06 3e bf fe 30 3c 03 5f f5 8b eb 92 a2 a3 0b 0b ec 32 61 c9 7e b8 ef 9a 57 ca 41 38 c5 56 05 af 0d 52 e5 e8 49 b9 51 17 71 cd 1d 1a 6d 3f 5b 08 bd c8 cc b8 b4 7a 0d 4d 83 85 92 16 c7 1e fc 30 b7 e5 e9 81 02 7f a7 ad 77 8c 53 60 fe f7 40 b9 8f fa b6 ff 5e 85 bf ec 4d 67 b8 f0 b2 7f 76 73 81 5f 68 b2 10 fd 6d 42 7e e5 f2 08 af 08 23 5c cf 22 19 e4 97 1c 09 1e 25 9e d2 f5 71 11 89 3c 40 9b 07 21 07 f0 ee e0 84 e6 fc d3 fc ab d8 49 1e e0 ce 5b fc			
OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:19:36Z / 2025-11-18T16:19:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6620636a66320000000000000000000008a72			
TSP	Fecha : (UTC / Ciudad de México)	2025-11-18T22:19:36Z / 2025-11-18T16:19:36-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL			
	Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	726325			
	Datos estampillados:	61BF38DB5934F2BA845EB36E4605308926F19D17D766F20E3EBCC4CF1592EA2A 19F19E0E7DEE07BDCA4984D62B7A3C6D7B8B077B46D3AD3B9882BBB848F56EEF			

61bf38db5934f2ba845eb36e4605308926f19d17d766f20e3ebcc4cf1592ea2a19f19e0e7dee07bdca4984d62b7a3c6d7b8b077b46d3ad3b9882bbb848f56eef